

Bibliography of hydrobiological research on the Gemenc and Béda – Karapanca floodplains of the River Danube (1498 – 1436 rkm) including the publications of the Danube Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences between 1968 and 2017

Á. BERCZIK & M. DINKA

Árpád Berczik & Mária Dinka, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Ecological Research, Danube Research Institute 1113. Budapest, Karolina út 29. E-mails: berczik.arpad@okologia.mta.hu; dinka.maria@outlook.hu

Abstract. A compilation of the published research from the Danube Drava National Park on the Gemenc and Béda-Karapanca floodplains of the River Danube is presented. 79 publications are included which were focused on this area and accomplished by the Danube Research Institute.

Keywords. Bibliography, floodplains, Danube-Drava National Park, Gemenc, Béda-Karapanca.

INTRODUCTION

The Danube River is *ca.* 2850 km long. Its middle section, which crosses the Carpathian Basin is accompanied by a *ca.* 25 000 hectare active floodplain (having a water level fluctuation of 8 m) with several side arms. This area represents a unique natural resource in Europe and from 1996 it was designated as the Danube - Drava National Park, a Ramsar site, and included as a UNESCO Biosphere Reserve.

After some pilot studies, the Danube Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences together with the International Association for Danube Research (IAD) in 1996 organized its 31st conference in Baja near the Gemenc floodplain. The purpose of this conference was to highlight the extraordinary value of this area and the need for more comprehensive research programmes in the region. It also emphasised the growing significance of research on active floodplains. Following the conference the Hungarian Academy of Sciences and different Hungarian state research funds (like AKP, OTKA, KAC, NKFP) agreed to

fund further research in the area. It was of special significance that, thanks to the invitation of professor Dr. Emil Dister (Aueninstitut Rastatt, Germany), our institute could submit a common tender in collaboration with the Aueninstitut Rastatt to the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Osnabrück, Germany) for an ecological research project. This project would lay the foundation for the natural protection of the Gemenc-Béda-Karapanca floodplains. The tender was successful and accomplished between 2006 and 2010.

The present bibliography includes all the works concerning this area. Author names of staff members of Danube Research Institute, Centre for Ecological Research of HAS are in capitals. Publications supported by the DBU financed project, the names of authors are written in bold.

LIST OF PUBLICATIONS

1968

1. **TÓTH, J.** (1968): A mellékágak jelentősége (The importance of side arms). *Halászat*, 14: 173–174. (in Hungarian)

1978–79

2. BOTHÁR, A. (1978–1979): Untersuchung der Crustacea-fauna im toten Arm „Alte Donau“ bei Bátmonostor (Südungarn). *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio biologica*, 20–21: 237–247.
3. RÁTH, B. (1978–79a): Untersuchung der Laichkrautvegetation eines toten Armes in der Umgebung von Baja. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio biologica*, 20–21: 137–153.
4. RÁTH, B. (1978–79b): Laichkraut-Phytomassenuntersuchungen im toten Arm „Alte Donau“ bei Bátmonostor (Südungarn). *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio biologica*, 20–21: 155–162.

1980–81

5. BOTHÁR, A. (1980–1981): Vergleichende Untersuchung der Crustacea-Gemeinschaften im Nebenarm „Alte Donau“ und im Hauptstrom (Stromkm 1481). *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio biologica*, 22–23: 159–174.

1990

6. Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A. (1990): *Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer (eine monographische Darstellung)*. MTA ÖBKI, Budapest, 142 pp.

1997

7. TATÁR, D. (1997): Die Wasser- und Sumpfpflanzen des Gemencer Auebietes. *IAD Wien Limnologische Berichte Donau*, 1997: 245–250.

1998

8. TATÁR, D. (1998): *Recent water macrophytes studies on the Gemenc flood plain of the Danube (1498–1468 river km)*. International Workshop and 10th Macrophyte Group Meeting IAD/SIL, Danube-Delta, (Braila)/Romania, 24–28 August, p. 86–89.

1999

9. GUTI, G. (1999): Syrman-géb (*Neogobius syrman*) a Duna magyarországi szakaszán. (Vorkommen der Fischart (*Neogobius syrman*) an der ungarischen Donau). *Halászat*, 92(1): 30–33. (in Hungarian)

2000

10. PUKY, M. (2000a): Distribution of Decapoda species along the Hungarian Danube Section and

some Tributaries with special Emphasis on their Conservation Status. *International Association for Danube Research, Limnological Reports*, 33: 285–290.

11. PUKY, M. (2000b): A comprehensive three-year herpetological survey in the Gemenc Region of the Duna-Dráva National Park, Hungary. *Opuscula Zoologica Budapest*, 32: 113–128.
12. STETÁK, D. (2000a): Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége flórájához. (Angaben zur Flora des Gemencer Auwaldes.). *Kitaibelia*, 5(1): 145–176. (in Hungarian)
13. STETÁK, D. (2000b): Aquatic Macrophytes in the „Gemenc” floodplain of the Danube-Drava National Park (South Hungary). *International Association for Danube Research, Limnological Reports*, 33: 137–142.

2001

14. GUTI, G. (2001): Water bodies in the Gemenc floodplain of the Danube, Hungary (A theoretical basis for their typology). *Opuscula Zoologica Budapest*, 33: 49–60.

2002

15. GUTI, G. (2002): Significance of side-tributaries and floodplains for Danubian fish populations. *Archiv für Hydrobiologie Supplement: Large Rivers*, 13(1–2): 151–163. doi: [10.1127/tr/13/2002/151](https://doi.org/10.1127/tr/13/2002/151)
16. PUKY, M., Fodor, A. (2002): Occurrence of amphibian deformities along the Hungarian section of the River Danube, Tisza and Ipoly. *International Association for Danube Research, Limnological Reports*, 34: 845–852.

2003

17. BERCZIK, Á. (2003): *Miért van szükség a gemenci vizek hidrobiológiai vizsgálatára?* In: SOMOGYVÁRI, O. (Ed.) *Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete*, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság & Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Pécs, p. 7–10. (in Hungarian)
18. DINKA, M. (2003): *Hasonlóságok és eltérések a gemenci Duna-szakasz és mellékágak vízkémiájában. (Änlichkeiten und Verschiedenheiten der wasserchemischen Charakteristika der Donau und ihrer Nebenarmen bei Gemenc)*. *Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete*,

- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság & Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Pécs, p. 11–24. (in Hungarian)
19. Janauer, A.G., STETÁK, D. (2003): Macrophytes of the Hungarian lower Danube valley (1498–1468 river-km). *Archiv für Hydrobiologie Supplement*: 147(1–2), *Large Rivers*, 14(1–2): 167–180. doi: [10.1127/lr/14/2003/167](https://doi.org/10.1127/lr/14/2003/167)
 20. PUKY, M. (2003): *Gemenc herpetológiai jelentősége és a Délkelet-Dunántúl kétéltű – hullő ponttérképezésének eredményei. (Herpetologische Bedeutung des Gemencer Auwaldes)*. Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság & Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Pécs, p. 113–122. (in Hungarian)
 21. SCHÖLL, K. (2003): *Planktonikus Rotatoria együttesek alakulása a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Területén. (Plaktonische Rotatorien in den Gewässer von Gemenc)*. Élet a Duna-ártéren – természetvédelemről sokszemközt című tudományos tanácskozás összefoglaló kötete, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság & Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Pécs, p. 30–35. (in Hungarian)
 22. SZABÓ, E. (2003): The use of the tetrazolium reduction test for the detection of the terminal electron transport system (ETS) activity in decomposing reed (*Phragmites australis* /Cav./ Trin. ex Steud.) rhizome. *Annales de Limnologie – International Journal of Limnology*, 39(1): 63–70. doi: [10.1051/limn/2003006](https://doi.org/10.1051/limn/2003006)
 23. STETÁK, D. (2003): A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége vízi növénytakarásairól. *Botanikai Közlemények*, 90(1–2): 35–63.
- 2004**
24. BERCSIK, Á., Buzetzky, Gy. (2004): A rehabilitáció realitása a Duna gemenci árterén. (Die Realität einer Rehabilitation am Gemencer Donauauwald). *Hidrológiai Közöny*, 84: 96–102 (in Hungarian)
 25. PUKY, M. (2004): Zoological mapping along the Hungarian lower Danube: importance, aims and necessity discussed with the example of three unrelated groups, Decapoda, Amphibia and Reptilia. Internat. *International Association for Danube Research, Limnological Reports*, 35: 613–618.
 26. SCHÖLL, K. (2004a): A planktonikus kerekese-féreg-állományok változásai gemenci ártér (Duna) eltérő jellegű mellékágaiban. [Changes in the planktonic Rotifer assemblages in different river-arms of the floodplain Gemenc (Danube).] (Schwankungen in der Zusammensetzung der Rotatoriengemeinschaften in den verschiedenartigen Nebenarmen des Gemencer Auwaldes). *Hidrológiai Közöny*, 84: 130–132. (in Hungarian)
 27. SCHÖLL, K. (2004b): Planktonic rotifer communities in the side arms of the Danube River at Gemenc (Danube-Dráva National Park, Hungary). *International Association for Danube Research, Limnological Reports*, 35: 555–562. (in Hungarian)
- 2005**
28. Csabai, Z., NOSEK, J. (2005): Aquatic Beetle Fauna of Gemenc Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). *Acta biologica Debrecina, Supplementum oecologica Hungarica*, 14: 67–76.
 29. Csabai, Z., NOSEK, J., OERTEL, N. (2005): Aquatic Beetle Fauna of Béda-Karapanca Landscape Protection Area, South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). *Acta biologica Debrecina, Supplementum oecologica Hungarica*, 13: 29–35.
 30. DINKA, M., BERCSIK, Á. (2005): *Néhány vízkémiai paraméter különbözősége a gemenci mellékágakban. (Wasserchemische Verschiedenheiten in Gemencer Nebenarmen)*. In: TAMÁS, E.A. (Ed.) Élet a Duna-ártéren – ember a természetben. Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Baja, p. 58–67. (in Hungarian)
 31. GUTI, G. (2005): *A Duna és a hullámtéri vizek közötti oldallirányú kölcsönhatások jelentősége a halállomány biológiai sokféleségének megőrzésében. (Die Bedeutung der lateralen Interaktionen zwischen der Donau und ihren Augewässern für die Erhaltung der biologischen Vielfalt des Fischbestandes)*. In: TAMÁS, E.A. (Ed.) Élet a Duna-ártéren – ember a természetben. Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Baja, p. 51–57. (in Hungarian)
 32. KISS, K.T. (2005): Gemenc térségi vizek fitoplanktonjának elemzése természetvédelmi nézőpontból. (Phytoplankton analysis of different water bodies in the Gemenc area from a nature

- conservation point of view). *Botanikai Közlemények*, 92(1–2): 85–118. (in Hungarian)
33. SCHÖLL, K. (2005): *Eltérő jellegű gemenci víztér-típusok Rotatoria együtteseinek. (Rotatorien-gemeinschaften in Gemencer Wasserräume mit verschiedenem Charakter)*. In: TAMÁS, E.A. (Ed.) *Élet a Duna-ártéren – ember a természetben*. Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Baja, p. 68–74. (in Hungarian)
34. SCHÖLL, K., DINKA, M. (2005): Hidrológiai folyamatok, vízkémiai paraméterek és a planktonikus Rotatoria együttesek kapcsolatai a Rezáti-Holt-Dunában (Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Területe). (Zusammenhänge zwischen Hydrologie, Wasserchemie und planktonische Rotatorienfauna im einem Nebenarm des Gemencer Auwaldes). *Hidrológiai Közöny*, 85(6): 122–123. (in Hungarian)
35. STETÁK, D. (2005): A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége mocsári és mocsárréti növénytársulásairól. (Studies on the marsh and meadow plant communities of the Gemenc area of the Danube-Drava National Park). *Botanikai Közlemények*, 92(1–2): 119–157. (in Hungarian)
- 2006**
36. BER CZIK, Á., Buzetzky, Gy. (2006): Realistic restoration of the Gemenc region of the Danubian floodplain based on hydroecological priorities. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 29: 1595–1599.
37. DINKA, M., SCHÖLL, K., KISS, A. (2006): Water level and chemical characteristics related to zooplankton in a side arm of the River Danube. *Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie*, 29: 1417–1422.
38. KISS, A. (2006): *Cladocera, Ostracoda and Copepoda assemblages in different side-arms of the Danube in Gemenc floodplain (Danube-Dráva National Park, Hungary)*. Proceedings, 36th International Conference of IAD. (Limnological Reports 36.) Austrian Committee Danube Research/IAD Vienna, p. 250–254.
39. NOSEK, J., OERTEL, N. (2006): A magyar Duna szakaszjellege a makroszkopikus gerinctelen társulások alapján. (Section types in the Hungarian reach of river Danube according to the macro-invertebrate communities). *Acta biologica Debrecina, Supplementum oecologica Hungarica*, 14: 175–184. (in Hungarian)
40. SCHÖLL, K. (2006): Changes in rotifer communities regarding to the water-level fluctuations in the floodplain Gemenc, Danube (Hungary). *Opuscula Zoologica Budapest*, 35: 77–81.
41. SCHÖLL, K., DINKA, M., BER CZIK, Á., KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E., Schmidt, A., Fehér, G. (2006): *Hydrobiological differences in the Danubian water system with periodically connections with the Danube (Gemenc floodplain, Danube-Drava National Park, Hungary)*. Proceedings 36th International Conference of IAD. (Limnological Reports 36.) Austrian Committee Danube Research/IAD Vienna, p. 338–342.
- 2007**
42. KISS, A. (2007): *Kisrák (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) együttesek. Microcrustacean (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) assemblages*. In: NOSEK J., OERTEL N. (Ed.) „A Dunának, mely múlt, jelen s jövőndő...” 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása (1957–2007). MTA ÖBKI-MDÁ Göd-Vácrátót, p. 51–55. (in Hungarian)
43. NOSEK, J. (2007): Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube. I. Introduction, sampling sites and methods. *Folia historico-naturalia Musei Matraensis*, 31: 15–41.
44. SCHÖLL, K. (2007a): *Planktonikus Rotatoria együttesek jellegzetes hidrológiai helyzetekben a Duna Gemenci Ártéren. (Planktonic Rotifera assemblages in typical hydrological situation at the Gemenc floodplain of the Danube)*. PhD Thesis, ELTE TTK, Biológia Doktori Iskola, Budapest, 142 pp. (in Hungarian)
45. SCHÖLL, K. (2007b): *Kerekesféreg (Rotatoria) együttesek összetételének dinamikus változásai. (Dynamic changes in the composition of rotifer (Rotifera) assemblages)*. In: NOSEK J., OERTEL N. (Ed.) „A Dunának, mely múlt, jelen s jövőndő...” 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása (1957–2007). MTA ÖBKI-MDÁ Göd-Vácrátót, p. 57–63. (in Hungarian)
- 2008**
46. SCHÖLL, K. (2008): *Planktonikus kerekesféreg-együttesek diverzitásviszonyai a Gemenci Ártér víztéreiben. (Diversity of planktonic Rotifer assemblages in the floodplain Gemenc (Duna-Dráva National Park, Hungary)*. In: TAMÁS, E.A. (Ed.) *Élet a Duna-ártéren – határtalan természet*. Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Baja, p. 97–112. (in Hungarian)

47. SCHÖLL, K., DINKA, M. (2008): Rotatoria együttesek változó hidrológiai feltételek mellett (Gemenci Tanulmányok). (Rotifer assemblages under different hydrological conditions (Duna-Dráva National Park, Hungary). *Hidrológiai Közlöny*, 88(6): 178–180. (in Hungarian)
48. SCHÖLL, K., DINKA, M., KISS, A. (2008): *Water regime indicated hydrobiological differences between two side arms in the Gemenc floodplain (Danube/Hungary)*. Proceedings of the 37th IAD Conference, 29.10–1.11.2008, Chisinau Moldova, p. 168–173.
49. SCHÖLL, K., DINKA, M., KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E. (2008): *Hydrobiological surveys in specific hydrological situations at the Gemenc floodplain of the Danube (Hungary)*. In: GUMIERO, B., RINALDI, M., FOKKENS, B. (Eds.) Proceedings of the ECRR Conference, Venice, Italy, p. 139–148.
50. SCHÖLL, K., KISS, A. (2008): Spatial and temporal distribution patterns of zooplankton assemblages (Rotifera, Cladocera, Copepoda) in the water bodies of the Gemenc Floodplain (Duna-Dráva National Park, Hungary). *Opuscula Zoologica Budapest*, 39: 65–76.
51. NOSEK, J., OERTEL, N. (2008): Similarity patterns of macroinvertebrate communities in the Hungarian Danube and adjacent wetlands (Szigetköz and Gemenc). *Large Rivers*, 18(1–2): 243–256. doi: [10.1127/lr/18/2008/243](https://doi.org/10.1127/lr/18/2008/243)
- 2009**
51. KISS, A., SCHÖLL, K. (2009a): Adatok a Duna Gemenci árterének Rotatoria és Crustacea (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) faunájához (Rotatoria and Microcrustacea (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) fauna of the Gemenc Floodplain). *Hidrológiai Közlöny*, 89(6): 133–135. (in Hungarian)
52. KISS, A., SCHÖLL, K. (2009b): Checklist of the Crustacea (Cladocera, Ostracoda, Copepoda) fauna in the active floodplain area of the Danube (1843–1806 rkm, 1669 rkm and 1437–1489 rkm). *Opuscula Zoologica Budapest*, 40(2): 27–39.
53. SCHÖLL, K. (2009a): Diversity of planktonic rotifer assemblages in the water bodies of the Gemenc floodplain (Duna-Dráva National Park, Hungary). *Biologia*, 64(5): 951–958. doi: [10.2478/s11756-009-0153-0](https://doi.org/10.2478/s11756-009-0153-0)
54. SCHÖLL, K. (2009b): Planktonikus kerekféreg-együttesek diverzitásmintázata a gemenci hullámtéren (Diversity of planktonic Rotifer assemblages in the floodplain Gemenc /Duna-Dráva National Park, Hungary/). *Hidrológiai Közlöny*, 89(6): 169–171. (in Hungarian)
55. SCHÖLL, K. (2009c): Spatial and temporal diversity patterns of planktonic rotifer assemblages in water bodies of the Floodplain Gemenc (Duna-Dráva National Park, Hungary). *International Review of Hydrobiology*, 95(6): 450–460. doi: [10.1002/iroh.201011281](https://doi.org/10.1002/iroh.201011281)
56. SCHÖLL, K., DINKA, M., KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK, Á. (2009): *A Duna vízjárásának hidrobiológiai hatásai a Duna gemenci hullámtérének mellékágaiban. (The hydrobiological impacts of the water regime of the Danube in the side arm of the Gemenc active floodplain)*. In: TÖRÖK K., KISS K.T., KERTÉSZ, M. (Eds.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből. *ÖBKI Műhelyfüzetek*, 2: 105–113. (in Hungarian)
57. SCHÖLL, K., KISS, A. (2009): Checklist of the planktonic rotifer fauna in the active floodplain area of the Danube (1843–1806 rkm, 1669 rkm and 1437–1489 rkm). *Opuscula Zoologica Budapest*, 40(2): 63–73.
58. SCHÖLL, K., KISS, A., DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., Schmidt, A., Fehér, G., BERCZIK, Á. (2009): *A gemenci hullámtér vizeitereinek hidrobiológiai különbségei (Duna-Dráva Nemzeti Park)*. (The hydrobiological differences of the water bodies in the Gemenc active floodplain (Danube-Dráva National Park). MHT XXVII. Országos Vándorgyűlés, 2009. július 1–3 Baja, 6. szekció, p. 1–11. (in Hungarian)
- 2010**
59. ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M., SCHÖLL, K., KISS, A., BERCZIK, Á. (2010): *Leaching losses with special references on nutrient dynamics from five leaf litter species in a side arm of the Danube at Gemenc floodplain, Hungary*. Proceedings, 38th IAD Conference, June 2010, Dresden, booklet 1, p. 1–6.
60. DINKA, M., SCHÖLL, K., ÁGOSTON-SZABÓ, E., KISS, A., BERCZIK, Á. (2010): *Water chemical characteristics and the spatio-temporal patterns of zooplankton assemblages in a side arm of the Danube (1437–1440 rkm, Hungary)*.

- Proceedings, 38 th IAD Conference, June 2010, Dresden, booklet 2, 1–6.
61. **KISS, A., SCHÖLL, K., DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK, Á.** (2010): *Spatial differences of the zooplankton assemblages and chemical characteristics of water in a plesiopotamal side-arm of the Gemenc Floodplain Area (Duna-Dráva National Park, Hungary)*. Proceedings, 38 th IAD Conference, June 2010, Dresden, booklet 3, p. 1–6.
62. **SCHÖLL, K.** (2010): Spatial and temporal diversity patterns of planktonic rotifer assemblages in water bodies of the Floodplain Gemenc (Duna-Dráva National Park, Hungary). *International Review of Hydrobiology*, 95(6): 450–460. doi: [10.1002/iroh.201011281](https://doi.org/10.1002/iroh.201011281)
63. **SCHÖLL, K., KISS, A., DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK, Á.** (2010): *Spatio-temporal patterns of zooplankton densities according to water chemical characteristics and hydrological events in a river-floodplain system (Duna-Dráva National Park, Hungary)*. Proceedings, 38 th IAD Conference, June 2010, Dresden, booklet 4, p. 1–6.
64. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M., SCHÖLL, K., KISS, A., BERCZIK, Á.** (2010). *A vízkémiai jellemzők és a zooplankton együttesek tér- és időbeli eltérései a Külső-Béda holtágban (Spatial and temporal differences of the chemical characteristics of water and the zooplankton assemblages in the Külső-Béda dead-arm)*. In: TAMÁS E.A. (Ed.) *Élet a Duna ártéren*. Bajai Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület, Baja, p. 11–18. (in Hungarian)
- 2012**
65. **ÁGOSTON-SZABÓ E., DINKA, M., SCHÖLL, K., KISS, A., BERCZIK, Á.** (2012): Linking sediment mineralization processes with nutrient dynamics of a Danube oxbow (Gemenc, Hungary). *International Association for Danube Research, Limnological Reports*, 39: 133–141.
66. **SCHÖLL, K., KISS, A., DINKA, M., BERCZIK, Á.** (2012): Flood-pulse effects on zooplankton assemblages in a river-floodplain system (Gemenc floodplain of the Danube, Hungary). *International Review of Hydrobiology*, 97: 41–54. doi: [10.1002/iroh.201111427](https://doi.org/10.1002/iroh.201111427)
- 2013**
67. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., DINKA, M.** (2013a): Limnological characteristics of a Danube oxbow-lake (Danube-Dráva National Park, Hungary). *River Systems*, 20(3–4): 277–287. doi: [10.1127/1868-5749/2013/0055](https://doi.org/10.1127/1868-5749/2013/0055)
68. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M., SCHÖLL, K.** (2013b): *The influence of hydrological connectivity on nutrient dynamics of a Danube oxbow (Danube-Dráva National Park, Hungary)*. In: SISÁK, I. (Ed.) *COST Action 869 Proceedings of International Conference on Realistic Expectations for Improving European Waters*, Budapest, p. 139–146.
69. **Devetter, M., SCHÖLL, K.** (2013) Hydrobiont animals in floodplain soil: Are they positively or negatively affected by flooding? *Soil Biology & Biochemistry*, 69: 393–397. doi: [10.1016/j.soilbio.2013.11.005](https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.11.005)
- 2014**
70. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A., BERCZIK, Á., DINKA, M.** (2014): Decomposition of Willow Leaf Litter in an Oxbow Lake of the Danube River at Gemenc, Hungary. *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 7: 197–202.
71. **Kalchev, R., DINKA, M., Beshkova, M., Kalcheva, H., BERCZIK, Á., ÁGOSTON-SZABÓ, E.** (2014): Factors influencing chemical characteristics and the nutrient retention/release potential of wetlands in the Middle (Hungarian) and Lower (Bulgarian) Danube River. *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 7: 75–82.
72. **Kazakov, S., SCHÖLL, K., Kalchev, R., Pehliyanov, L., KISS, A.** (2014): Comparison of zooplankton species diversity in Hungarian and Bulgarian Danube sections. *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 7: 91–96.
73. **KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M., SCHÖLL, K., BERCZIK, Á.** (2014): Microcrustacean (Cladocera, Copepoda, Ostracoda) Diversity in Three Side Arms in the Gemenc Floodplain (Danube River, Hungary) in Different Hydrological Situations. *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 7: 135–141.
74. **TARJÁNYI, N., BERCZIK, Á.** (2014): Spatial distribution of phytophilous macroinvertebrates in a side arm of Middle Danube River. *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 7: 13–19.

2015

75. **KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ, E., DINKA, M., BERCZIK, Á.** (2015): Microcrustacean diversity in the Gemenc-Béda-Karapanca Floodplains (Danube-Drava National Park, Hungary): rare and alien species. *Opuscula Zoologica Budapest*, 46: 183–197. doi: [10.18348/opzool.2015.2.183](https://doi.org/10.18348/opzool.2015.2.183)

2016

76. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A., DINKA, M.** (2016). Mesh size and site effects on leaf litter decomposition in a side arm of the River Danube on the Gemenc floodplain (Danube-Dráva National Park, Hungary). *Hydrobiologia*, 774(1): 53–68. doi: [10.1007/s10750-015-2616-3](https://doi.org/10.1007/s10750-015-2616-3)
77. **Kalchev, R., BERCZIK, Á., Beshkova, M., DINKA, M., Kalcheva, H., KISS, A., ÁGOSTON-SZABÓ E.** (2016): Trophic status and phytoplankton limitation conditions in a few

Bulgarian and Hungarian Danube River wetlands. *Transylvanian Review of Systematical & Ecological Research*, 18(2): 19–28. doi: [10.1515/trser-2015-0084](https://doi.org/10.1515/trser-2015-0084)

78. **Kalcheva, H., DINKA, M., ÁGOSTON-SZABÓ, E., BERCZIK, Á., Kalchev, R., TARJÁNYI, N., KISS, A.** (2016): Bacterioplankton from two Hungarian Danube River Wetlands (Béda-Karapanca, Danube-Drava National Park) and its relations to environmental variables. *Transylv. Transylvanian Review of Systematical & Ecological Research*, 18(1): 1–12. doi: [10.1515/trser-2015-0075](https://doi.org/10.1515/trser-2015-0075)

2017

79. **ÁGOSTON-SZABÓ, E., SCHÖLL, K., KISS, A., DINKA, M.** (2017): The Effects of Tree Species Richness and Composition on Leaf Litter Decomposition in a Danube Oxbow Lake (Gemenc, Hungary). *Fundamental and Applied Limnology*, 189(4): 301–314